

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Нуруллаева Ойдин Сайдулла кизи

ООО «Inasane Group Co» юрист-кадровик

Эл.почта: oydin_1999@mail.ru

Тел: 91-009-92-39

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы социального обеспечения лиц с инвалидностью согласно законодательству Республики Узбекистан. Проведен правовой анализ с международными нормами. Сформированы теоретические рекомендации по совершенствованию в области обеспечения пенсии по инвалидности.

Ключевые слова: социальное обеспечение, пенсии, группа инвалидности, пенсии по инвалидности, пенсионное обеспечение, социальная помощь, денежные компенсации.

NOGIRONLARNING PENSIYALARI

Nurullayeva Oydin Saydulla qizi

ООО «Inasane Group Co» kadr bo‘limida yurist

El.pochta: oydin_1999@mail.ru

tel: 91-009-92-39

Annotatsiya: Ushbu maqolada nogironligi bo‘lgan shaxslarni O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ijtimoiy ta‘minlash masalalari muhokama qilinadi. Xalqaro standartlarga muvofiq huquqiy tahlil o‘tkazildi. Nogironlik pensiyalari bilan ta‘minlashni takomillashtirish bo‘yicha nazariy tavsiyalar shakllantirildi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy ta‘minot, pensiya, nogironlik guruhi, nogironlik pensiyasi, pensiya ta‘minoti, ijtimoiy yordam, pul kompensatsiyasi.

DISABILITY PENSIONS

Nurullaeva Oydin Saydulla qizi

ООО «Inasane Group Co» lawyer

e-mail: oydin_1999@mail.ru

В связи с расширением спектра международного сотрудничества, подписанием и ратифицированием ряда международных актов, обязательства государства перед мировым сообществом, а также населением возрастают. Одним из таких международных актов является Конвенция ООН о правах инвалидов, которое было ратифицировано 7 июня 2021 года Законом № ЗРУ - 695. Мировое сообщество стало больше уделять вниманию лицам с различной степенью инвалидности, и стало ответственным за трудности, возникающие из-за нетрудоспособности, вследствие физических или психологических отклонений, а также в силу пожилого и преклонного возраста.

Целью принятия данной Конвенции и провозглашения равенства инвалидов является защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства[1]. Ратификация данной Конвенции Республикой Узбекистан является еще одним доказательством того, что государство идет на пути демократизации общества и стремится развить сферу социального обеспечения, а также стремится привести в исполнение международные соглашения. Государство, позиционирующее себя как социальное, обязано обеспечить защиту более уязвимым слоям населения, в частности инвалидам, лицам пожилого возраста.

Отсюда вытекает цель исследования: предоставление базового понятия о системе пенсионного обеспечения инвалидов в Республике Узбекистан.

Задачи, поставленные исследованием, являются:

- предоставление понятия пенсии в соответствии с действующим законодательством

- анализ и сравнение видов пенсионного обеспечения инвалидов в Республике Узбекистан

- ознакомиться с понятием реабилитации инвалидов

Система пенсионного обеспечения Республики Узбекистан представляет собой совокупность норм, специально регламентированных со стороны государства, целью которой является своевременное и достойное обеспечение пенсионными выплатами нуждающихся граждан.

Анализируя понятие пенсии, в словаре русского языка Ушакова дается следующее определение. «Пенсия (латин. pensio - платеж) – это денежное обеспечение, которое назначается лицу при достижении определенного стажа работы либо вследствие инвалидности либо старости»[2]. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, организацией государственного пенсионного обеспечения граждан, назначением пенсий, социальных пособий, компенсационных и других выплат гражданам, обеспечением перерасчета размеров пенсий и других выплат в установленном законодательством порядке осуществляется внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов Республики Узбекистана[3].

Со внесением изменений в Закон Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан», были предприняты меры по совершенствованию системы пенсионного обеспечения граждан в стране. Были внесены изменения в размер пенсий, назначаемых по случаю потери кормильца. Согласно новой редакции, детям, потерявшим обоих родителей, назначение пенсии осуществляется из общей суммы заработка обоих родителей в пределах двенадцатикратного размера базовой величины исчисления пенсии. Вместе с тем в качестве приоритетной задачи в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана определено совершенствование системы государственного пенсионного обеспечения и обеспечение последовательного повышения размеров пенсий граждан в соответствии с экономическими показателями страны.

На сегодняшнем этапе развития законодательной системы, в Республике Узбекистан существуют следующие виды государственного пенсионного обеспечения:

- по возрасту;
- по инвалидности
- по случаю потери кормильца

Закрепляя свободу обращения граждан за назначением пенсии, законодатель ограничил их право выбором только одного вида пенсионного обеспечения по их выбору. Сравнительно анализируя положения других стран, например Российскую Федерацию, можно увидеть схожесть, что гражданам, которым в установленном порядке признаны инвалидами, имеют право на один из видов пенсий:

- на страховую премию по инвалидности – выплачивается лицу, который признан инвалидом I, II, III группы

- на пенсию по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности – имеют возможность получить военнослужащие, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны и космонавты. При этом также не учитывается наличие трудовой деятельности у гражданина

- на социальную пенсию по инвалидности - полагается инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам и лицам, совершившим преднамеренное причинение вреда собственному здоровью, которое привело к инвалидности и в случае, если гражданин не имеет трудового стажа[4].

Таким образом, можно увидеть, что лица, которые в установленном законом порядке признаны инвалидами, имеют только на один из вышеперечисленных видов пенсий.

Остановимся на процедуре признания лица с инвалидностью. Согласно действующему законодательству, лицо с инвалидностью — это лицо со

стойкими физическими, умственными, сенсорными (чувственными) или психическими нарушениями, нуждающееся в социальной помощи и защите, создании условий для полного и эффективного участия наравне с другими в политической, экономической, социальной жизни общества и государства[5]. Признание происходит путем проведения специальных осмотров и освидетельствований медико-социальными экспертными комиссиями. Она может проводиться в домашних условиях, если состояние лица не позволяет ему покидать жилище. В медико-социальных экспертных комиссиях могут принимать участие представители местных органов по труду, органов государственной власти на местах, а также представители общественных объединений лиц с инвалидностью. Срок для проведения освидетельствования составляет десять календарных дней со дня принятия медицинских документов медико-социальными экспертными комиссиями. При установлении инвалидности гражданин признается лицом с инвалидностью с даты принятия документов медико-социальными экспертными комиссиями. Только после того, как медико-социальными экспертными комиссиями устанавливаются и подтверждаются факт наличия оснований для установления группы инвалидности, гражданину назначается размер пенсионного обеспечения.

Особое внимание следует уделить вопросу о социальной поддержке инвалидов и постепенного «слияния» их в общество. Здесь главную роль играет реабилитация инвалидов.

Реабилитация лиц с инвалидностью представляет собой систему полного или частичного восстановления способностей к осуществлению бытовой, общественной, профессиональной и другого вида деятельности. Целью реабилитации лиц с инвалидностью является восстановление их социального статуса, способностей к самообслуживанию и различным видам профессиональной деятельности, позволяющих им вести полноценный образ жизни и реализовать свои права и потенциальные возможности. Учитывая сам процесс жизнедеятельности лиц с инвалидностью очень сложный, у них могут возникнуть различного рода комплексы по вступлению в контакт с

окружающими. Поэтому процесс адаптации лиц с инвалидностью является очень сложным и многошаговым. Усилия должны быть взаимными, то есть современное общество и само лицо с инвалидностью должны направить свои старания на то, чтобы лица с инвалидностью проявляли свои возможности в различных конкурсах, а общество помогало комфортно находиться в обществе: пользоваться общественным транспортом, посещать учебные заведения и другие.

Таким образом, пенсионное обеспечение играет важную роль в социальной поддержке лиц с инвалидностью. Поддержка заключается не только в материальном обеспечении, но также совместными усилиями по вступлению в общество и нахождению своего места в ней. Проведенное исследование позволило ознакомиться с понятием пенсионного обеспечения в Республике Узбекистан, с его видами, процедурой признания инвалидности, а также реабилитации. Совершенно очевидно на сегодняшний день, что необходимо оказывать поддержку всем слоям населения, как социальную, так и материальную. Особенно в этом нуждаются люди с ограниченными возможностями.

Список использованной литературы:

1. Конвенция ООН о правах инвалидов, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года
2. Ушаков. Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве финансов Республики Узбекистан», г Ташкент, 19 февраля 2010 г, № 30
4. Хомякова Е.С. Пенсия как мера социальной поддержки инвалидов в Российской Федерации/ Е.С. Хомякова // Контентус. – 2020. – № 3. – С. 40 – 47.
5. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью», г Ташкент, 15 октября 2020 года, № ЗРУ – 641

6. С.В. Бровчак, М.В. Сироткина «Пенсионное обеспечение инвалидов», М: 2004